

ECONOMIC SCIENCES

РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В РАЗВИТИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА

Асылбекова Б.С.

Магистр экономических наук

Доцент Казахстанско-Немецкого Университета

THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL CAPITAL

Assylbekova B.

Master of Economic Sciences

Associate Professor of the Kazakh-German University

АННОТАЦИЯ

Развитие искусственного интеллекта (ИИ) становится одним из ключевых факторов трансформации образовательных систем во всем мире. Внедрение интеллектуальных технологий затрагивает организацию учебного процесса, управление образовательными структурами, оценку знаний, а также формирование человеческого и интеллектуального капитала. Исследования последних лет демонстрируют, что ИИ не только оптимизирует образовательные практики, но и ставит новые этические и методологические вызовы.

ABSTRACT

The development of artificial intelligence (AI) is becoming one of the key factors in the transformation of educational systems around the world. The introduction of intelligent technologies affects the organization of the educational process, the management of educational structures, the assessment of knowledge, as well as the formation of human and intellectual capital. Research in recent years demonstrates that AI not only optimizes educational practices, but also poses new ethical and methodological challenges.

Ключевые слова: искусственный интеллект, интеллектуальный капитал, чел.

Keywords: artificial intelligence, intellectual capital, human capital, человеческий капитал.

Abidin и соавт. [1] предложили использование алгоритма *Random Forest* для поддержки стратегического планирования в университетах. Модель интеллектуального помощника позволяет образовательным структурам оптимизировать распределение ресурсов и адаптировать учебные программы к потребностям студентов. Это свидетельствует о возрастающей роли ИИ в принятии управленческих решений. Ж.Вегера [6] подчеркивает значимость генеративного ИИ в образовательных практиках. Такие технологии позволяют прогнозировать академическую успеваемость студентов, разрабатывать индивидуальные траектории обучения и повышать качество педагогического дизайна. При этом автор указывает на риски - снижение самостоятельности студентов, вопросы академической честности и необходимость регулирования применения ИИ в учебном процессе. Особое внимание уделяется персонализации образовательного процесса. Nusratov и Murodov [7] отмечают, что ИИ способствует развитию когнитивных навыков учащихся - памяти, критического мышления и способности к решению задач. Использование интеллектуальных тьюторов и адаптивных обучающих систем позволяет подстраивать материал под уровень знаний конкретного студента, что способствует более глубокому усвоению информации. Исследования в Казахстане и Центральной Азии [8] подчеркивают роль ИИ в укреплении интеллектуального капитала через интеграцию науки, образования и бизнеса.

Таким образом, ИИ рассматривается не только как инструмент педагогики, но и как фактор социально-экономического развития.

В Казахстане правительство вкладывает значительные средства в интеграцию искусственного интеллекта в систему образования. Оно планирует потратить 650 миллиардов тенге на исследовательские инициативы, включая организацию курсов по изучению ИИ в университетах с 2024 года. Это отражает национальную стратегию, направленную на модернизацию образования и подготовку рабочей силы, владеющей технологиями ИИ.

Казахстанские университеты начинают внедрять технологии искусственного интеллекта, чтобы не отставать от технического прогресса. Такие вузы, как Казахский национальный университет имени аль-Фараби и Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, внедряют программы, ориентированные на ИИ, включающие обучение интеллектуальным системам репетиторства. Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата также инициировал создание Школы искусственного интеллекта в сотрудничестве с SeoulTech. Эта программа призвана способствовать обмену знаниями между профессорами в области искусственного интеллекта и VR/AR-технологий. Подобные инициативы являются примером того, как целенаправленное обучение может подготовить студентов к будущим рынкам труда и

одновременно решить проблему нехватки квалифицированных кадров в регионе [10]

Казахстан вошёл в топ-50 стран по готовности внедрения ИИ. Среди государств ЦА и ЕАЭС РК уступает лишь России, которая заняла 47-е место с индексом 0,56 балла. Казахстан, соответственно, занял 48-е место с индексом 0,55 балла. Как одно из наиболее перспективных применений ИИ в нашей стране, согласно исследованиям международного консалтингового агентства McKinsey & Company [11], была обозначена трансформация государственных услуг с помощью географических информационных систем и пространственных данных. В частности, был отмечен опыт Казахстана в выявлении и развитии инфраструктуры в сельских поселениях с использованием статистической модели, объединяющей географические, демографические и экономические данные с аналитическими методами. Эта модель проанализировала 6293 сёл, выбрав 3500 с самым высоким потенциалом развития, в которых проживает 90% сельского населения. В результате правительство Казахстана могло бы более эффективно и точно предоставлять основные услуги и инфраструктуру сельским районам.

Одним из перспективных направлений является применение ИИ для автоматизации оценки знаний. Vulut и соавт. [2] описывают возможности интеллектуальных систем по проверке заданий, предоставлению персонализированной обратной связи и прогнозированию результатов. Однако они также обращают внимание на риски предвзятости алгоритмов и необходимость обеспечения прозрачности. Эмпирическое исследование в Университете Багдада [3] показало значимое влияние внедрения

ИИ на качество образовательных услуг (коэффициент корреляции 0,719 при доверительном уровне 99 %). Это подтверждает практическую ценность ИИ как инструмента повышения эффективности образовательных систем.

Мировой опыт также демонстрирует активное внедрение ИИ в образование. В Эстонии с 2025 года запущена программа «AI Lear», направленная на обучение школьников и преподавателей использованию ИИ в учебном процессе [4]. В США университет Duke реализует пилотный проект по интеграции ChatGPT в учебные практики [5]. Эти инициативы подтверждают тенденцию перехода от экспериментов к системному внедрению ИИ в образовательные структуры.

Noruzi, M. R., & Vargas-Hernández, J. G [9] рассматривают интеллектуальный капитал (ИК) как ключ к устойчивому конкурентному преимуществу в условиях экономики знаний. В центре внимания - взаимосвязь между человеческим, структурным и клиентским капиталом, а также роль обучающейся организации как среды, способствующей развитию ИК. Основная идея, ИК как стратегический ресурс, который включает знания, компетенции, бренды, репутация и клиентские отношения рассматриваются как активы, создающие экономическую ценность. Предлагается построение систем управления ИК (Intellectual Capital Management — ICM) на основе формализации знаний, оценки и их стратегического применения. Уделяется внимание проблеме измерения ИК, предлагаются подходы (Balanced Scorecard, компетентностные модели и др.) для практического учета и оценки нематериальных активов.

Сводка тем и направлений исследований

№	Тематика исследования	Краткое содержание
1	ИИ и человеческий капитал	Анализ влияния ИИ на развитие когнитивных навыков и человеческого капитала.
2	Цифровой механизм развития HR с ИИ	Предложение механизмов цифровизации человеческого капитала на уровне государства.
3	Коллаборативный интеллект и цифровая трансформация	Исследование моделей гибридного развития между ИИ и человеческими ресурсами.
4	Интеллектуальный капитал: наука-образование-бизнес	Исследование взаимодействия науки, образования и бизнеса в контексте развития интеллектуального капитала.
5	Применение ИИ в HR, образовании и науке	Рассмотрение практических применений ИИ в разных сферах, влияющих на интеллектуальный капитал.

Таким образом, ИИ рассматривается не только как технологический инструмент, но и как фактор стратегического развития интеллектуального капитала общества. В дальнейшем исследования должны сосредоточиться на вопросах этики, регуляции, а также на подготовке преподавателей и студентов к эффективному и ответственному использованию технологий.

Литература

1. Abidin, M. R. Z., Rahman, F. A., & Hassan, N. A. (2024). Educational strategic assistant using Random Forest machine learning algorithm. *Intelligent*

Systems and Applications in Engineering, 12(2), 57–65. <https://www.ijisae.org/index.php/IJISAE/article/view/5789>

2. Bulut, O., Fang, G., He, Q., & Zhang, M. (2024). Artificial intelligence in educational assessment: Opportunities and challenges. *arXiv preprint*. <https://arxiv.org/abs/2406.18900>

3. *Frontiers in Education*. (2024). Impact of artificial intelligence on the quality of educational services: Evidence from the University of Baghdad. *Frontiers in Education*, 9, 1474370. <https://doi.org/10.3389/feduc.2024.1474370>

4. The Guardian. (2025, May 26). Estonia eschews phone bans in schools and takes leap into AI. <https://www.theguardian.com/education/2025/may/26/estonia-phone-bans-in-schools-ai-artificial-intelligence>
5. AP News. (2025, January 12). Duke University pilots AI use in education with OpenAI tools. <https://apnews.com/article/e0037fe9d6731010894bb6d4b52f9665>
6. Vegera, Zh. (2024). Применение генеративного искусственного интеллекта (ИИ) для анализа образовательных данных и прогнозирования академической успеваемости студентов. *Education Management Review*, 3(4), 88–95. <https://emreview.ru/index.php/emr/article/view/1702>
7. Нусратов А, Муродов У. (2025). Влияние искусственного интеллекта на когнитивное развитие учащихся. *Science and Technology Journal*, 4(1), 112–120. <https://science-technology.uz/index.php/journal/article/view/388>
8. Bulkhairova, Zh. (2024). Интеллектуальный капитал: интеграция науки, образования и бизнеса. *Вестник НАН РК*, 6(402), 35–42. <https://journals.nauka-nanrk.kz/bulletin-science/article/view/5020>
9. Noruzi, M. R., & Vargas-Hernández, J. G. (2010). How intellectual capital and learning organization can foster organizational competitiveness. *International Journal of Business and Management*, 5(4), 183–193. <https://doi.org/10.5539/ijbm.v5n4p183>
10. Kairat Kopbayev. Harnessing AI for Inclusive Education: Transforming Learning Experiences in Kazakhstan <https://timesca.com/harnessing-ai-for-inclusive-education-transforming-learning-experiences-in-kazakhstan/>
11. Концепция развития искусственного интеллекта на 2024 – 2029 годы. <https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2400000592>
12. Using AI in economic development: Challenges and opportunities <https://www.mckinsey.com/industries/public-sector/our-insights/using-ai-in-economic-development-challenges-and-opportunities>